

DOI: 10.15276/EJ.04.2021.5
DOI: 10.5281/zenodo.6506891
UDC: 336.1
JEL: H72, H73

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОЗОРОСТІ ТА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ACCESS TO PUBLIC INFORMATION IN THE FIELD OF STATE CONTROL

Natalia A. Dobrianska, DEcon, Professor
Odessa Polytechnic State University, Odesa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-0826-8840
E-mail: semen-198@te.net.ua

Daryna S. Kotliar
Odessa Polytechnic State University, Odesa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-3609-3697
Email: irina010699@gmail.com

Received 17.12.2021

Добрянська Н.А., Кравцова І.Р. Удосконалення системи прозорості та доступу до публічної інформації у сфері державного контролю. Оглядова стаття.

З метою оптимізації системи прозорості та доступу до публічної інформації в Україні на основі удосконалення та зміцнення системи доступу до публічної інформації в статті проаналізовано підходи до особливостей реалізації механізму державного впливу на органи місцевого самоврядування, що спрямовані на підвищення ефективності виконання заходів щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, який дозволить центральним органам влади врахувати функціональні зв'язки між складовими управління, забезпечити раціональне використання наявних ресурсів, проаналізувати роботу та мінімізувати ризики, а також підвищити ефективність роботи взаємодії органів місцевого самоврядування з громадянами.

Ключові слова: державний контроль, органи місцевого самоврядування, центральні органи влади, конституційне право

Dobrianska N.A., Kravtsova I.R. Improvement of the system of access to public information in the field of state control. Review article.

In order to optimize the system of transparency and access to public information in Ukraine on the basis of improving and strengthening the system of access to public information, the article analyzes the approaches to the implementation of the mechanism of state influence on local governments, aimed at improving the implementation of measures the right of citizens to apply to executive bodies and local self-government bodies, which will allow central authorities to take into account functional links between management components, ensure rational use of available resources, analyze work and minimize risks, and increase efficiency of local self-government interaction with citizens.

Keywords: state control, local governments, central authorities, constitutional law

Доступність та відкритість даних, зокрема тих, що мають суттєве суспільне значення, стали світовим трендом. За цих умов особливої ваги питання забезпечення доступу до публічної інформації набувають для регіонального та місцевого рівнів публічного управління. Адже, попри напрацьованого впродовж останніх років досвіду, публічні службовці нині мають комплексно розв'язати проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Постійне удосконалення чинної нормативно-правової бази та організаційної структури органів влади спонукає запроваджувати та використовувати у практиці публічного управління та адміністрування нові технологічні інструменти, спрямовані на поліпшення інформаційних обмінів між органами влади та суспільством.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Проблематиці розвитку аудиторських послуг приділяли значну увагу зарубіжні та вітчизняні фахівці галузі публічного управління і місцевого самоврядування, державні службовці у державній сфері центральних органів влади, посадові особи місцевого самоврядування, а також науковці. Питання розвитку системи прозорості та доступу до публічної інформації розкриваються у працях О.Р. Антонюк, В.П. Бондар, Ю.В. Бондар, Л. Ю. Книжник, О.А. Петрик.

Мета статті полягає в дослідженні шляхів удосконалення системи доступу до публічної інформації у сфері державного контролю, прозорості та відкритості у сфері державного контролю.

Виклад основного матеріалу дослідження

Проведені дослідження дозволили визначити декілька ключових підходів до розуміння сутності та вирішення розглянутого питання, наприклад, на думку науковців О.Р. Антонюк, О.А. Петрик, під

механізмом державного впливу на прозорість роботи аудиторської служби та загалом державного контролю необхідно розуміти спроможність підтримувати відкритість даних на рівні, який би гарантував необхідну доступність та конфіденційність даних закритого типу, реструктуризації та технологічного покращення системи фінансового контролю, давав можливість поєднувати задоволення потреб суб'єктів господарської діяльності з урахуванням ефективного використання та повернення їх ресурсів.

Визначено, що визначальна роль у кожному структурному підрозділі у секторі державного контролю державних фінансів повинні бути такими, щоб можливо було тримати під контролем всі економічні і фінансові операції, які дозволять ефективно вести повну і надійну документацію і реєстрацію стану справ відносно законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, діяльності системи внутрішнього контролю.

Суб'єкти сектору державних фінансів, відповідно до принципів, викладених в ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю України», зобов'язані економічно управляти виділеними їм засобами та здійснювати виконання функцій управління об'єктами державної власності [5].

Зроблені ними витрати повинні гарантувати найкращі результати від даних витрат, а обрані методи і ресурси повинні використовуватися для досягнення раніше поставлених цілей.

Введення в українське законодавство концепції управлінського контролю, тобто моделі управлінського інспектування, пов'язане з необхідністю адаптації до рішень, успішно застосовуються в сфері державного управління в країнах Європейського Союзу [3].

Традиційна бюрократична модель управління стала неефективною в контексті рекомендацій європейських інститутів, які впровадили нову концепцію внутрішнього контролю в державному управлінні, яка включала б такі критерії: ефективність, дієвість, законність і своєчасність в управлінні. Таким чином, концепція функціонування фінансового контролю була замінена більш широкою концепцією - управлінським контролем [8].

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю України», управлінський контроль охоплює всі дії, що вживаються для забезпечення виконання цілей і завдань законним, ефективним, економічним і своєчасним чином [5]. Метою управлінського контролю є забезпечення:

- дотримання законодавства та внутрішніх процедур;
- ефективність і результативність операцій;
- достовірність звітів;
- захист ресурсів;
- дотримання і просування принципів етичної поведінки;
- ефективність і дієвість інформаційних потоків;
- управління ризиками.

Перейнявши досвід інших країн, суб'єкти державного фінансового сектора зобов'язані ввести поділ основних обов'язків, пов'язаних із затвердженням, здійсненням та реєстрацією фінансових операцій, між різними співробітниками. Це досягається за рахунок різних рівнів фінансового контролю, які діють протягом багатьох років, а саме:

- первісна оцінка доцільності прийняття зобов'язань: аналіз потреб, визначення передбачуваної суми зобов'язання, розгляд проектів документів, в результаті яких виникли зобов'язання, і перевірка їх відповідності фінансовому плану і графіку;
- контроль по суті: перевірка відповідності предмета договору заявці або договором, контроль його ціни і якості, підтвердження доставки або надання послуг;
- формальний і бухгалтерський контроль: перевірка відповідності документів, що стосуються господарської діяльності, закону і відсутність помилок в бухгалтерському обліку;
- початковий контроль господарської операції: підпис головного бухгалтера організації, що підтверджує, що він не заперечує проти раніше зроблених працівників, що відповідають за основну, формальну і бухгалтерську оцінку, і що зобов'язання знаходяться в рамках фінансового плану і графіка, і що підприємство має фінансові ресурси для їх покриття [8].

Інші стандарти управлінського контролю, у напрямі удосконалення системи доступу до публічної інформації у вигляді відкритих даних, також впливають на якість процесів фінансового контролю. Вони позитивно впливають на підвищення професійних компетенцій ревізорів, поліпшення організаційних структур і поліпшення інформаційного потоку. Вони використовуються для більш ефективного фінансового управління, що безпосередньо впливає на підвищення ефективності державного управління.

Відкриті дані виступають як фундамент відкритого публічного управління, сприяють прозорості роботи органів публічної влади, формується база для громадського контролю та створюються нові послуги для громадян та бізнесу.

Відкриті дані представлені у вигляді е-документів (файлів). Файли можуть бути текстовими (txt тощо), архівними (7z, arj, gzip тощо), документами (doc, docx, xls, xlsx тощо), аудіо та відео тощо залежно

від типів даних. Саме розширення (специфікація) файлу (декілька символів після точки у назві файлів) визначає формат (спосіб) представлення даних та програму (додаток) їх обробки.

Постановою Кабінету Міністрів України [11] затверджені формати даних, які підтримують властивості відкритих даних залежно від типу даних (табл. 1). У таблиці зірочкою (*) позначені формати даних, які повинні бути використані для створення нових відкритих даних.

Таблиця 1. Фрагмент таблиці відповідності форматів та типів даних

Тип даних	Формат даних
Текстові дані	TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF, (X)HTML*
Структуровані дані	RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLX(X), ODS*, YAML*

Джерело: складено авторами за матеріалами [11].

Тім Бернерс-Лі, засновник та голова консорціуму W3C (World Wide Web Consortium) запропонував п'ятизіркову модель відкритих даних [8] (таб. 2).

Таблиця 2. П'ятизіркова модель відкритих даних по Тіму Бернерс-Лі

LOD ☆☆☆☆☆	Дані зобов'язані з іншими даними з урахуванням контенту їх використання (LD – Linked Data). Додатково користувач може дізнаватися про суміжні дані, схеми даних тощо. Розпорядник інформації надає свої дані для виявлення, збільшується цінність даних тощо.
RDF ☆☆☆☆	Дані представлені у відкритому форматі консорціуму W3C з метою ідентифікації даних (URI – Uniform Resource Identifier). Додатково користувач може повторно використовувати частину даних, безпечно з'єднувати дані з іншими даними тощо. Розпорядник інформації має деталізований контроль над сутностями даних, є можливість оптимізувати доступ до них.
CSV ☆☆☆	Дані надані у нетропріетарному форматі (OF – Open Format). Додатково у користувача з'являється можливість маніпулювання даними без обмежень того чи іншого програмного забезпечення. Для оприлюднення може знадобляться конвертори або плагіни для експорту даних з комерційного формату.
XLS ☆☆	Дані доступні у машиночитувальному форматі (RE). Додатково користувач може обробляти дані за допомогою програмного забезпечення з метою обчислень, візуалізацій, узагальнення тощо. Дані можуть бути експортовані в інший (структурований) формат. Простота в оприлюдненні даних.
PDF ☆	Дані доступні в мережі Інтернет у будь-якому форматі та підпадають під відкриту ліцензію OL (Open License). Користувач має можливість їх переглянути, друкувати, зберігати, поширювати, вводити в інші системи, тощо. Простота в оприлюдненні даних.

Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Фактично, ця модель відкритих даних пропонує алгоритм перетворення даних із будь-яких форматів у формати відкритих та зв'язаних даних. Методичні рекомендації щодо створення наборів відкритих даних містять детальний опис процедур такого перетворення. На рис. 1 вказані деякі схеми перетворення даних.

Рисунок 1. Деякі схеми перетворення даних

Джерело: складено авторами за матеріалами [1,2,5,7].

Сучасні інструментальні засоби роботи з документами використовують відкритий XML (Extensible Markup Language) – орієнтовний формат збереження даних.

Відкриті дані надаються у вигляді наборів даних (dataset), які оприлюднюються в мережі Інтернет на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційних сайтах установ. Під наборами даних звичайно розуміють організовану колекцію даних (data). Набір даних являє собою електронний документ (e-document, e-документ), який містить відкриті дані та складається із структурованої сукупності однорідних значень (записів), включає поля даних та метайнформацію про них [11]. Головною вимогою структурованої сукупності є однорідність значень, яка полягає у збіганні типів усіх значень, які розташовані у одному стовпчику.

Можна виділити такі характерні складові наборів даних:

- заголовок документа, до якого входять дані розпорядника інформації (назва міністерства, відповідальна особа та її адреса електронної пошти), назва документу та дата, на яку складається документ тощо;
- структура наборів даних у вигляді параметрів (назв стовпчиків) таблиці;
- безпосередньо наборів даних (значення параметрів набору даних).

Одним з ключових елементів концепції відкритих даних є консолідація державних даних, тому Єдиний державний веб-портал відкритих даних (<http://data.gov.ua>) виступає ключовим елементом і є засобом та платформою консолідації таких даних. Завданням такого порталу є систематизація, консолідація та зв'язування даних, зручне представлення даних відповідно до інтересів та запитів користувачів. Державним агентством з питань електронного урядування як адміністратором цього порталу запроваджуються єдині норми та регламенти оприлюднення, встановлюється ліцензійна політика відкритих даних, ведеться загальнодержавний каталог відкритих публічних даних, проводиться оцінка якості оприлюднених галузевих даних і моніторинг своєчасного оприлюднення та актуалізації даних, здійснюється технічне представництво у світовій спільноті Open Government Partnership (<http://www.opengovpartnership.org/>) [15-17].

Таблиця 3. Перелік набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Но-мер	Перелік набору даних
1	Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у томі числі їх телефонів та адрес.
2	Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації.
3	Зміст про використання бюджетних коштів (для розпорядника інформації, що використовують бюджетні кошти), зокрема за окремими бюджетними.
4	Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації.
5	Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів.
6	Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.
7	Річні закупівельні плани.
8	Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником.
9	Реєстр (перелік) наборів відкритих даних.
10	Перелік адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланків заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги.
11	Адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації.
12	Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “.
13	Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації.

Джерело: складено авторами за матеріалами [1,2,5,7,18,19].

Крім обов'язкових наборів даних, оприлюдненню підлягає затребувана публічна інформація. Для цього можна провести аудит даних, які збираються та зберігаються у організації, анкетування громадян за допомогою відкритого опитування, аналіз звернення громадян та громадських організацій за запитом до публічної інформації тощо. Анкетування громадян дозволило виділити такі категорії відкритих даних, доступ до яких важливий: транспорт, фінанси, екологія, охорона здоров'я, просторові дані та політика.

Реєстр наборів відкритих даних державного органу або органу місцевого самоврядування – систематизований перелік наборів відкритих даних визначеного державного органу або органу місцевого самоврядування [14].

Висновки

Отже, визначено, що визначальна роль у формуванні та реалізації механізму державного впливу на розвиток відкритості даних у сфері державного контролю в Україні обумовлена органу влади, що представляє собою сукупність політичних, правових та економічних умов, які забезпечують та сприяють на відкритість даних. Так, зазначено, що державна влада має сприяти формуванню привабливого доступу

до публічної клімату і гарантувати іноземним інвесторам недоторканність їхнього основного капіталу чи можливість його повернення з прибутком.

Обґрунтовано, що серед головних причин повної відсутності відкритих даних, важкі передумови контролю використання інформації, не раціональний розподіл внутрішніх приватних і державних інвестицій, а також несприятливий інвестиційний клімат в Україні можна пояснити нездатністю держави забезпечити контроль тих суб'єктів господарської діяльності, які не можуть бути у вигляді відкритих даних.

Дослідження питання щодо організації внутрішнього аудиту у вигляді прозорості і відкритості даних згідно з чинним законодавством супроводжується думкою, що ця сфера ще не є повністю сформованим інститутом, стабільно інтегрованим у систему державних фінансів. Однак слід припустити, що за поступовим визнанням наявності аудиту, безсумнівно, слідує уточнення правових норм у цій сфері. В майбутньому можна буде створити окремий акт, який регулюватиме предмет внутрішнього аудиту в державному секторі України.

Abstract

It has been determined that the determining role in the formation and implementation of the mechanism of state influence on the development of regional investment policy in Ukraine belongs to the investment climate, which is a combination of political, legal or economic conditions that ensure and facilitate the investment activities of domestic or foreign investors. Thus, it is noted that the state should contribute to the formation of an attractive investment climate and guarantee foreign investors the inviolability of their fixed capital or the possibility of returning it with profit.

It is substantiated that among the main reasons for the unattractiveness of the Ukrainian investment climate, experts call the slow pace of reforming both the national economy and the legislative framework, the difficult preconditions for foreign investors to enter the regions, the distribution of domestic private or public investments is not rational, and the unfavorable investment climate in Ukraine can be explained the inability of the state to provide financing for those business entities that could not invested from private sources.

It was found that development and implementation of the mechanism of state influence on the formation of investment policy of regional development in Ukraine is impossible without the subsequent structural-forming element as the movement of investments into the state or beyond through the stock market, since it is through the mechanisms of the stock market that the supply or demand for investment resources is formed accumulation or redistribution for the purposes of economic growth, that is a movement of capital through the circulation of various securities and their derivatives.

Measures to reduce the impact of threats to the implementation of the regional investment policy are systematized, which can lead not only to a deterioration of the already, not very attractive investment climate in Ukraine, a decrease in the dynamics of the index of investment attractiveness and the movement of investments in Ukraine or abroad through the securities market and to call into question the implementation of the priority directions of state policy in relation to improving the market infrastructure of the stock market, so it is one of the conceptual provisions of the national economic management system.

Ukraine has a huge potential in the field of open data and all together – the government, business and the public - must do everything possible to realize these new opportunities as soon as possible.

The development of open data is one of the top priorities of many democracies. Open data is a necessary element of modern knowledge, a modern tool for innovation development, a means of democratic control over public authorities, a tool for preventing corruption, public participation in management decisions and public participation.

Disclosure of large amounts of data created by public authorities in the course of their duties increases government accountability and reduces corruption risks, creates a new market for analytical products and information services, as well as socially useful services and applications that the state does not have to develop. neither resources nor authority.

The main users of open data include business representatives (open data becomes a means of making a profit), public administration bodies (involving business and citizens in creating new products to save public funds, providing methodological and informational support for the implementation of socially oriented projects based on open data, promotion of local initiatives, etc.), ICT specialists (to create new socially important and commercial services based on open data), public organizations (open data allows monitoring the activities of public authorities) and citizens (improving comfort, etc.), mass media (open data allow to build new tools of data analysis and structuring, to develop the industry - data journalism is a relatively new industry in Ukraine, etc.).

Список літератури:

1. Про інформацію: закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII, зі змінами. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/%D1%8E>.
2. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>.

3. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2006. – № 3. – 13-19 с.
4. Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм: постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1017-2004-%EF>.
5. Аудит: підручник / О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький та ін.; заг. ред. проф. О. А. Петрик. – Київ: КНЕУ. – 2015. – 498 с.
6. Антонюк О.Р. Сутність поняття «якість аудиторських послуг» у дослідженнях учених. Причорно-морські економічні студії. – 2018. – Вип. 25. – 187-191 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_41.
7. Бондар В.П. Якість в аудиті та деякі аспекти в управлінні якістю. / В. П. Бондар, Ю. В. Бондар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2015. – Вип. 1. – С. 36-66. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2015_1_5.
8. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 424 с.
9. Книжник Л.Ю. Якість аудиторських послуг в Україні: реалії та перспективи. Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – No 11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_11_6.
10. Фабіянська В.Ю. Аналіз ключових чинників впливу на якість аудиторських послуг: вітчизняний досвід. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2020/55_2_2020/18.pdf.
11. Положення набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовт. 2015 р. № 835. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-p>.
12. Tim Berners-Lee Linked Data. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>.
13. The Open Data Barometer. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://opendatabarometer.org/>.
14. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – К. – 2017. – Частина 11: Доступ до публічної інформації / [Ю. Б. Пігарев, В. М. Дрешпак, І. С. Куспляк]. – К.: ФОП Москаленко О. М. – 2017. – 60 с.
15. Добрянська Н.А. Реформа децентралізації як засіб формування ефективного самоврядування в Україні / Н. А. Добрянська, Д. А. Буковський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). – с. 57-67. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://economics.opu.ua/ejoru/2020/No1/57.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.01.2020.3. DOI: 10.5281/zenodo.3967330.
16. Balan O.S. Diagnosis of the state of activity of the united territorial communities of Odessa region and analysis of the development of their territories / O. S. Balan, N. A. Dobrianska, S. S. Serkal // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2021. – № 2 (16). – С. 5-16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://economics.opu.ua/ejoru/2021/No2/5.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.02.2021.1. DOI: 10.5281/zenodo.4954234.
17. Dobrianska N.A. The current state of investments attraction into the regional economy / N. A. Dobrianska, L. A. Torishnya // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 1 (7). – С. 5-12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://economics.opu.ua/ejoru/2019/No1/5.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3405936.
18. Briushkova N.O. Institutionalization of the relationship between government and civil society in the context of management decisions./ N. O. Briushkova, O. V. Nikoliuk, N. A. Dobrianska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2021. – № 1 (53). – С. 20-26. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://economics.opu.ua/files/archive/2021/No1/20.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.01.2021.2. DOI: 10.5281/zenodo.4885297.
19. Філіппова С.В. Щодо питання нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні / С. В. Філіппова, М. В. Волосюк // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 2 (8). – С. 50-58. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://economics.opu.ua/ejoru/2019/n2.html>.

References:

1. About information: the law of Ukraine from 02.10.1992 № 2657-XII, with changes. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/%D1%8E>.
2. On access to public information: Law of Ukraine of 13.01.2011 № 2939-VI. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>.
3. On the state control and audit service in Ukraine: the law of Ukraine of January 26, 1993 № 2939-XII. (2006). Accounting in agriculture, 3, 13-19.
4. About approval of the Order of carrying out by bodies of the state control and revision service of the state financial audit of execution of budgetary programs: the resolution of the Cabinet of Ministers of

- Ukraine from 10.08.2004 № 1017 Retrieved from <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1017-2004-%EF>.
5. Petrik O.A., Zotov V.O., Kudrytsky B.V. et al. (2015). Audit: textbook. O.A. Petrik (ed.). Kyiv: KNEU.
 6. Antonyuk O.R. (2018). The essence of the concept of "quality of audit services" in the research of scientists. Black Sea Economic Studies, 25, 187-191. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_41.
 7. Bondar V.P., Bondar Yu.V. (2015). Quality in audit and some aspects in quality management. Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, 1, 36-66. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2015_1_5.
 8. Gutsalenko L.V., Deriy V.A., Kotsupatriy M.M. (2009). State financial control: textbook. Kyiv: Center for Educational Literature.
 9. Knizhnik L.Yu. (2017). Quality of audit services in Ukraine: realities and prospects. Public administration: improvement and development, 11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_11_6.
 10. Fabianska V.Yu. (2020). Analysis of key factors influencing the quality of audit services: domestic experience. Retrieved from http://bses.in.ua/journals/2020/55_2_2020/18.pdf.
 11. Provisions of data sets to be published in the form of open data: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 21, 2015 № 835. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-p>.
 12. Tim Berners-Lee Linked Data. Retrieved from <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>.
 13. The Open Data Barometer. Retrieved from <http://opendatabarometer.org/>.
 14. A.I. Semenchko, V.M. Dreshpak (Eds.). (2017). E-government and e-democracy: textbook: at 15 parts. Part 11: Access to public information [Yu.B. Pigarev, VM Dreshpak, I.S. Kusplyak]. Kyiv: FOP Moskalenko O. M.
 15. Dobrianska N.A., Bukovsky D.A. (2020). Decentralization reform as a means of forming effective local self-government in Ukraine. Economics: time realities. Scientific journal, 1 (47), 20-26. Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No1/20.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.01.2020.3. DOI: 10.5281/zenodo.3967330.
 16. Balan O.S., Dobrianska N.A., Serkal S.S. (2021). Diagnosis of the state of activity of the united territorial communities of Odessa region and analysis of the development of their territories. Economic journal Odessa polytechnic university, 2 (16), 5-16. Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No2/5.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.02.2021.1. DOI: 10.5281/zenodo.4954234.
 17. Dobrianska N.A., Torishnya L.A. (2019). The current state of investments attraction into the regional economy. Economic journal Odessa polytechnic university, 1 (7), 5-12. Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No1/5.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3405936.
 18. Briushkova N.O., Nikoliuk O.V., Dobrianska N.A. (2021). Institutionalization of the relationship between government and civil society in the context of management decisions. Economics: time realities. Scientific journal, 1 (53), 20-26. Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2021/No1/20.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.01.2021.2. DOI: 10.5281/zenodo.4885297).
 19. Filyppova S.V., Volosiuk M.V., Judina O.I. (2019). On the new stage of reforming the local self-government and territorial organization of government in Ukraine. Economic journal Odessa polytechnic university, 2 (8), 50-58. – Retrieved from <http://economics.opu.ua/ejopu/2019/n2.html>.

Посилання на статтю:

Добрянська Н.А. Удосконалення системи прозорості та доступу до публічної інформації у сфері державного контролю / Н. А. Добрянська, І. Р. Кравцова // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2021. – № 4 (18). – С. 39-45. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/ejopu/2021/No4/39.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.04.2021.5. DOI: 10.5281/zenodo.6506891.

Reference a Journal Article:

Dobrianska N.A. Improvement of the system of access to public information in the field of state control / N. A. Dobrianska, I. R. Kravtsova // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2021. – № 4 (18). – P. 39-45. – Retrieved from <https://economics.net.ua/ejopu/2021/No4/39.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.04.2021.5. DOI: 10.5281/zenodo.6506891.

